

ФУТБОЛШЫЛАРДЫҢ ОЙЫН АЛДЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Ибрагим Қ.Ә.

Шымкент университетінің «Педагогика» кафедрасының
меңгерушісі, п.ғ.к. Шымкент қ., Қазақстан.

kairat.ibragim@mail.ru

Рустемов М.М.

Шымкент университетінің «Дене шынықтыру және спорт» кафедрасының меңгерушісі,
Шымкент қ., Қазақстан.

mazhit.rustemov@mail.ru

Саутов Р.Т.

Қазақ спорт және туризм академиясының «Олимпиадалық спорт» факультетінің деканы,
Алматы қ., Қазақстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366259>

Түйіндеме. Мақалада футболшылардың ойын алдындағы психологиялық жағдайы, қиындықтарды жеңе білуі, табысқа жету қабілеті мен ынтықсы, мақсат қоюы, сәтсіздіктен қорқу және өзін-өзі бағалауы сипатталған.

Кілт сөздер: Футболшы, ойын, психология.

Abstract. The article describes the psychological state of football players before the game, their ability to cope with difficulties, their ability and motivation to succeed, their goal setting, their fear of failure, and their self-esteem.

Keywords: Footballer, game, psychology.

Кіріспе. Футболдағы ең маңызды мәселелердің бірі – футболшының эмоционалдық жағдайы. Футболшылар үшін ойындағы сәтсіздік психологиялық тұрғыдан қиын. Ойын барысында туындайтын мәселелердің көпшілігі футболшылардың психикалық дайындықтарының тиімді болмауынан туындайды.

Жарыстың әртүрлі кезеңдерінде футболшының психологиялық тәртібі мен белсенділігін қамтамасыз етуде оның жаттықтырушысы басты рөл атқарады. Біздің қоғамдағы жаттықтырушының міндеті – футболшылардың спорттық жетістіктері мен нәтижелеріне қол жеткізу ғана емес, сонымен қатар қоғамның мәдени мұрасын дамыта алатын жан-жақты тұлғаны дайындау.

Біздің зерттеуіміздің мақсаты футболшылардың ойын алдындағы психологиялық жағдайын анықтау.

Зерттеу міндеттері:

- «Футболшы» ұғымының мәнін ашу, психологиялық жағдайына сипаттама беру;
- футболшыларды психологиялық тұрғыда қолдаудың маңыздылығын анықтау;
- футболшылардың психологиялық даярлығының мәні және оның маңызын зерттеу.

Зерттеудің әдістері мен ұйымдастырылуы

Футбол ойыны күшті және жарқын эмоционалды тәжірибемен сипатталады.

Ойын әрекетінің күшті тартымдылықпен қанықтылығы және олардың эмоционалдық қызығушылығы ойынның спортшының жеке басына жағымды әсер етуінің маңызды шарттарының бірі болып табылады. Бірақ ойын кезіндегі эмоционалдық тәжірибе, барлық басқа эмоциялар сияқты, адам мінез-құлқына оң және теріс әсер етуі мүмкін.

Кәсіпқой футболшылардың тұлғалық ерекшеліктерін зерттеп, оларды әуесқой команда спортшыларымен және футболдан тыс ойыншылармен салыстыра отырып, кәсіби футболшылардың ерекшеліктерін анықтауға болады: шеберлік сезімі, табандылық, эмоционалдық тұрақтылық, жоғары шешімділік және бәсекелестік агрессивтілік.

Әуесқой футболшылармен салыстырғанда тәжірибелі команда ойыншылары тиімді танымдық белсенділікпен ерекшеленеді, зейінді шоғырландыру қабілетінің жоғарылығын,

жағдайды қабылдау және бағалау қабілетінің жоғарылауын, сондай-ақ қорқыныш пен туындайтын қиындықтарды жеңу қабілетін көрсетеді. Сонымен қатар қоғамға жат мінез-құлық арқылы бәсекелестік, артықшылық, менмендік пен табандылық сезімдерін күшейту қауіпті.

Футболшылардың қимыл-қозғалыс қабілеттерін жиі салыстыруға болатындықтан, олардың психологиялық дайындығы да жеңістің негізгі элементтерінің бірі болып саналады. Кейбір спортшылар кездескен қиындықтарды ауызша айтуға дағдыланса, басқалары стресстік жағдайға физикалық мазасыздық, тремор, енгізу, жүрек соғуы, шамадан тыс тершендік немесе тістерді қайрау арқылы әрекет етеді [1].

Спортшының өнімділігі жоспарланғандай дамымаса, оның денесі қазіргі стресстік сценарийге әдетте күрделірек әрекет етеді. Ол эмоционалды тәжірибе саласында қорқыныш, үрей, ашу, апатия, ұят немесе кінәні сезіну немесе спортшылардың депрессиялық көңіл-күйі арқылы көрінеді [2], Концентрацияның бұзылуы, есте сақтаудағы дәлсіздік және интрузивті (обсессивті) ойлар өз кезегінде спортшылардың когнитивті функцияларының саласына әсер етеді [3]. Өзін-өзі бағалауы төмен спортшыларда жағымсыз сезімдер көбінесе оң сезімдерден басым болатындықтан, олар жағымсыз тәжірибенің салдарын азайтуға кедергі келтіреді, бұл адамдар үшін қалпына келтірудің неге ұзағырақ екенін түсіндіреді [4]. Өзін-өзі бағалауы төмен адамдардың өз кемшіліктері мен қателіктерімен шектен тыс алаңдайтындығына байланысты, ал өзін-өзі бағалауы жоғары адамдар жағымсыз тәжірибелерді жиі басып тастайды [5].

Сондықтан спортшылардың психологиялық дайындығы – олардың максималды шегінде өнімділікке қол жеткізу үшін олардың қазіргі психологиялық жағдайын реттеу, бұл олардың өнімділік мүмкіндіктеріне де сәйкес келеді (қысқа мерзімді психологиялық дайындық) немесе осындай психологиялық сипаттарды қалыптастыру. Спортшыларда жаттығуларда ғана емес, әсіресе жарыста (ұзақ мерзімді психологиялық дайындық) психологиялық және физикалық жүктеменің әртүрлі деңгейін басқаруға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Әрбір спорттық жарыс – жеңістер мен жеңілістер әлемінде шын мәнінде бар және спортшының үнемі өзін-өзі жетілдіруіне және оның жоғары нәтижелерге ұмтылуына бағытталған адами қарым-қатынастардың бірегей үлгісі. Жарыстар оқытудың ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық негіздерінің тиімділігін, элиталық спорт түрлері бойынша резервтерді іріктеу және даярлау жүйесін, жаттықтырушылар құрамының біліктілігін және спорт саласындағы мамандарды даярлау жүйесінің тиімділігін анықтайды.

Шындығында, жарыстық белсенділік, жаттығу процесінен айырмашылығы, спортшының жалғыз мақсаты болып табылады, онда ол өзінің барлық дағдыларын көрсете алады және жаттығу кезінде нені дамытып, неге қол жеткізгенін түсінеді.

Футболшының ойынға қатысуы оның техникалық және физикалық дайындығына ғана емес, ойын алдында қандай күйде болуына да байланысты.

Статистика көрсеткендей, жаттығуда жақсы нәтиже көрсеткен спортшылар шамадан тыс толқу мен күйзеліске байланысты жарыстарда әлдеқайда нашар нәтиже көрсетеді. Футбол ойындарында ойыншы мен команданың мүмкіндіктерін барынша іске асыру, ынта деңгейін салыстыру және олардың нәтиже мен жеңіске жетуге дайындығы байқалады.

«Футбол» сияқты спорт түрінің жаттығулары мен бәсекелестік қызметінің маңызды ерекшелігі психикалық қасиеттердің ерекше құрылымы мен көрінісімен анықталады. Бір жағынан, психикалық қасиеттер спорттық көрсеткіштердің деңгейін анықтайтын маңызды факторлар ретінде өте ерекше рөл атқарады, екінші жағынан, олар белгілі бір спорт түрімен айналысу арқылы қалыптасады;

Жаттығу үрдісінде және жарыс әрекетінде көрінетін ерекше белгілері мен күрделі құрылымы бар психикалық сапалар спорттық көрсеткіштердің деңгейімен неғұрлым тығыз байланысты және жалпы жарыстың нәтижесіне өте белсенді әсер етеді.

Футболдағы табысты бәсекелестік белсенділік ойыншылардың үнемі өз шеберліктерін арттыруға, туындаған мәселелердің күтпеген шешімдерін табуға, төзімділікке, батылдыққа, интеллектке, зейін мен тұрақтылықтың тез өзгеруіне, сондай-ақ күрделі қозғалыс реакцияларының дәлдігіне ұмтылуды болжайды. Себебі, футбол сияқты спортта жағдаяттарды қабылдауға және талдауға, шешім қабылдауға және жүзеге асыруға уақыт тапшылығымен үнемі өзгеріп отыратын белсенділік жағдайында пайда болатын эмоционалды және ерікті процестер жүйесі бірінші орынға шығады.

Футбол ойындарында ойыншы үнемі стресстік жағдайларды меңгеру қажеттілігімен бетпе-бет келеді, яғни стресстің әсері және оған реакциялар қайталанатын. Бұл жағдайларда тек жағдайға ғана емес, сонымен қатар ойыншының жағдайды қабылдауына назар аударылған жағдайда ғана команданың әрекетінің тиімділігін қамтамасыз етуге болады.

Психологтар спортшылар үшін жарыстар мен футболшылардың ойын алдындағы эмоциялар басым психикалық күйді және белгілі бір шиеленісті әсерлі деп атағанымен, ойыншылар арасындағы психикалық дайындықтың жеке параметрлері әртүрлі және кейбіреулері белгілі бір толқумен, басқалары абсолютті тыныштық пен немқұрайлылықпен, ал кейбіреулері үшін сәтті болады.

Қорытынды. Футболшыларды өзгертетін психологиялық сипаттамалар команданың ойынға дейінгі және ойын барысындағы көрсеткіштеріне әсер етеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, жаттығу процесінде жаттықтырушы футболшылардың күшті ерік-жігері мен психологиялық қасиеттеріне, сондай-ақ олардың ойын кезіндегі динамикалық эмоционалдық күйлеріне назар аударуы керек, олар кейде қарама-қарсы сипатта болады және белгілі бір психологиялық және физикалық жаттығуларды қажет етеді.

Жаттықтырушы мен футболшы өзін-өзі орындау және функционалдық дайындық процесінде өзін-өзі жүзеге асыруға өзін дайын және тиімді сезінуі үшін белгілі бір бәсекелік қызметте оңтайлы екенін түсіну маңызды деп қорытындылаймыз.

Әдебиеттер тізімі

1. Kaplánová A. Personality of gymnasts and coping strategies to manage stress. *Science of Gymnastics Journal*. 2019;11(2) p. 255-265.
2. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Е. Ловягина, Н. Л. Ильина, С. В. Медников, Е. Е. Хвацкая ; под редакцией А. Е. Ловягиной. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2024. -390 с.
3. Buckley R. C. (2018). Aging adventure athletes assess achievements and alter aspirations to maintain self-esteem. *Front. Psychol*. 2018.
4. Cho S., Choi H., Kim Y. (2019). The relationship between perceived coaching behaviors, competitive trait anxiety, and athlete burnout: a cross-sectional study. *Int. J. Environ. Res. Public Health*.
5. Cohen T. R., Wolf S. T., Panter A. T., Insko C. A. (2011). Introducing the GASP scale: a new measure of guilt and shame proneness. *J. Pers. Soc. Psychol*. 947–966.